

МАҲКУМЛАРНИ МУРОЖАТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШИШИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Кушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Исломов Азизбек Уроқбоевич

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890920>

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг виртуал қабулхонаси қисқа даврдаги фаолияти давомида аҳолининг энг долзарб муаммоларини ҳал этиш имконини берувчи, давлат ҳокимияти ва бошқаруви, хўжалик бошқаруви органлари, барча даражадаги ҳокимиятлар билан фуқаролар ўртасидаги ҳамкорликнинг самарали механизмига айланди.

Жазони ижро этиш тизимида ҳам маҳкумлар томонидан келиб тушган мурожаатларни кўриб чиқиш тизими жорий қилинди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, мурожаатларнинг аксарият қисми маҳкумлар томонидан жами 118 нафар маҳкумларнинг мурожаатлари кўриб чиқилиб, шундан 97 нафар маҳкумларнинг мурожаатлари жойида ҳал этилган, 21 нафар маҳкумнинг мурожаатлари кўриб чиқилмоқда.

Маҳкумлар мурожаатлари билан ишлаш тизими қандай имкониятлар беради деган саволга қуйидагича жавоб бериш мумкин:

биринчидан, маҳкумлар муаммоларини ҳал этишда ҳалақит бераётган тўсиқ ва ғовларни бартараф этиш;

иккинчидан, маҳкумларни ҳуқуқларига доир қонунчиликка зид бўлган идоравий қарорларни бекор қилиш, ишга танлаш, соғлиқни сақлаш тизимини такомиллашишига;

учинчидан, расмиятчилик, бюрократизм ва сансалорлик[1] ҳолатларига доир қатор тизимли камчиликларни йўқотишга сабаб бўлди.

биргина, маҳкумларнинг мурожаатлари таҳлил қилинганда асосан яқин қариндошларидан хат хабар келмаётганлиги тўғрисидаги, пул ўтказмалари юзасидан, жазо муддатини яшаш манзилига яқин ҳудудда жойлашган колонияда давом эттириш тўғрисидаги, кўшимча равишда узоқ муддатли учрашув бериш юзасидан, интизомий жазо чорасини бекор қилиш тўғрисидаги, соғлиғи юзасидан, инсонпарварлик далолатномасини қўллаш юзасидан ва алимент тўловлари тўғрисидаги мурожаатлар умумий мурожаатларнинг асосий қисмини ташкил этди[2].

Бундан ташқари, омбудсманга ўз ваколатини суистеъмол қилиб, инсон ҳуқуқларини поймол этган ҳуқуқ-тартибот ходимлари устидан келиб

тушган мурожаатлар ўрганилиб, ходимларнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилган.

Бир ҳолатда масъул шахс Жиноят кодексининг қасддан баданга оғир шикаст етказиш ва далилларни сохталаштириш моддалари билан айбдор, деб топилган. Шунингдек, 11 нафар ходимга нисбатан интизомий таъсир чоралари қўлланилган ва 1 нафар ходим билан меҳнат шартномаси бекор қилинган[3].

2023 йилнинг 11 апрель куни Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман)нинг Самарқанд вилоятидаги минтақавий вакили Диёр Ҳусанов томонидан Каттақўрғон шаҳрида жойлашган 7-сонли тергов ҳибсхонасига навбатдаги мониторинг ташрифини амалга оширди. Жамоатчилик ва ОАВ вакиллари иштирок этган ушбу мониторинг доирасида маҳкум ва маҳбуслар учун тиббий кўрик ҳам ташкил этилди. Тиббий кўриқка Самарқанд вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасининг 16 нафар шифокорлар гуруҳи ва 2 та автобусда ўрнатилган кўчма мобил офтальмолог, ультра товуш, ЭКГ ва лаборатория ускуналари жалб этилди. Омбудсманнинг Самарқанддаги минтақавий вакилига ушбу тергов ҳибсхонасидан маҳкум ва маҳбуслар томонидан юборилган мурожаатларда уларнинг соғлиғидан шикоятлари борлиги ва доридармонларни вақтида ола олмаётганликлари қайд этилган эди. Шу сабабли мазкур тиббий кўрик ташкил этилиб, унда 421 нафар маҳкум ва маҳбуслар шифокорлар кўригидан ўтказилди.

Шунингдек, 7-сонли тергов ҳибсхонаси раҳбари ва тиббий бўлим бошлиғи билан суҳбат ўтказилиб, 141 турдаги доридармонлар мавжудлиги аниқланди. Ҳибсхонада сақланаётганларнинг соғлиғи ёмонлашганда керакли дори воситаларининг берилишининг назоратга олиниши тавсия қилинди. Мониторинг давомида вояга етмаганлар, аёллар ва эркаклар камераси кўздан кечирилди. Баъзи камераларда ёритгичлар куйгани оқибатида ёруғлик етишмаслиги аниқланди ва шу кунни ўзида ёритгичлар алмаштирилди. Бундан ташқари, 78 нафар айбланувчи ва маҳкумлар билан жамоавий, 11 нафари билан яқка тартибдаги суҳбатлар ўтказилди[4].

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда янги Конституциянинг 40-моддасида белгилаб қўйилганидек, ҳар ким бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда давлат органларига ҳамда ташкилотларига, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига, мансабдор шахсларга ёки халқ вакилларига аризалар, таклифлар ва

шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартиб даво муддатларда кўриб чиқилиши шарт.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Насиллоев А. ИИО ходимларининг ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатиш ҳуқуқбузарлигининг бошқа ҳуқуқбузарликлардан фарқи жиҳатлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 223-226.
2. Омбудсманга қийноқлар бўйича мурожаатлар тушмоқда, лекин Электрон манба: https://uza.uz/uz/posts/ombudsmanga-qiynoqlar-boyicha-murozhaatlar-tushmoqda-lekin_421141. (мурожаат вақти: 02.05.2023 й.).
3. Жазо муддатини ўтаётган шахсларнинг мурожаатлари юзасидан сайёр қабуллар ташкил этилди. Электрон манба: <https://iiv.uz/uz/news/jazo-muddatini-otayotgan-shaxslarning-murojaatlari-yuzasidan-sayyor-qabullar-tashkil-etildi>. (мурожаат этилган вақт 02.05.2023 й.).
4. Самарқанддаги тергов ҳибсхонасида маҳкум ва маҳбуслар мурожаатлари асосида тиббий кўрик ташкил этилди. Электрон манба: <http://ombudsman.uz/uz/news/2023/04/13/samarqanddagi-tergov-hibsxonasida-mahkum-va-mahbuslar-murojaatlari-asosida-tibbiy-korik-tashkil-etildi>. (мурожаат этилган вақт 02.05.2023 й.).